

GIMNASTIKA MASHG'ULOTLARIDA JAROHATLANISH

Husanov G'aybulla Usmanovich

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada gimnastika o'yinlarida ehtiyotsizlik natijasida yuzaga keladigan turli xil jarohatlanishlar hamda ularga tez choralarni ko'rish haqida ma'lumot keltirilgan. Jarohatlanishni oldini olish chora-tadbirlari, jarohatlangan sportchi uchun birinchi ko'riladigan tez tibbiy yordamlar to'g'risida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: gimnastika mashg'uloti, snaryadlarda, maxsus otstruksiya, shikastlanish, jarohatlanish, aylanma harakat.

Аннотация: В этой статье представлена информация о различных травмах, возникающих в результате неосторожности в занятиях гимнастикой, и о том, как принять быстрые меры по их устранению. Описаны меры профилактики травм, первая помощь травмированному спортсмену.

Ключевые слова: гимнастическая подготовка, на снарядах, специальные препятствия, травмы, травмы, вращательные движения.

Annotation: This article provides information on various injuries that occur as a result of carelessness in gymnastics and how to take quick measures for them. Measures to prevent injury, first aid for an injured athlete are described.

Keywords: gymnastic training, in projectiles, special obstruction, injury, injury, rotational movement.

SHIKASTLANISHNING SABABLARI

Gimnastika mashg'ulotlarida nihoyatda xilma-xil mashqlar, shu jumladan, turmush va mehnat tajribacida kamdan-kam uchraydigan mashqlar ham qo'llaniladi. ular murakkab harakat faoliyatidan iborat bo'lib, ularni ijro etish esa o'ziga xos sharoitlar bilan bog'liq. Bu sharoitlarni belgilaydigan omillardan eng muhimi quyidagilardir:

1. snaryadlarda, maxsus otstruksiyalarda ijro etiladigan shaklan va mazmunan xilma-xil bo'lgan ko'p miqdordagi harakatlarning mavjudligi.

2. gavdaning fazodagi holati doimo o'zgarib turadigan aylanma harakatlarning ko'pligi.

3. uchib tushayotganda va yerga tushish chog'ida harakatlarni boshqara bilish.

Gimnastika mashg'ulotlarida shikastlanishga yo'l qo'maslik uchun xavfsizlik texnikasiga rioya qilishga qaratilgan butun choralar ko'rilishi kerak.

Quyidagilar shikastlanishning asosiy sabablari bo'lishi mumkin:

1. mashg'ulot tashkil qilish qoidalariga va mashg'ulot metodikasiga rioya qilmaslik.

2. jihozlar va inventarni vaqtida tekshirib turmaslik.

3. sanitariya-gigiena shartlarini buzish.

4. vrach nazorati yo'qligi yoki muntazam ravishda o'tkazib turilmasligi.

5. shug'ullanuvchilar o'rtasida tarbiyaviy ishlarning yetarli olib borilmasligi.

Shikastlanishning oldini olish maqsadida mashg'ulot va musobaqalar o'tkazishdan ilgari quyidagilar amalga oshirilishi kerak:

1) o'quv hujjatlarini (rejalar, o'tspeklarni) tayyorlab qoyish;

2) mashg'ulot joylarining sanitariya-gigiena talablariga qanchalar mosligini, shuningdek jihoz va inventarlar buzuvchanligini, shug'ullanuvchilardan har birining sport kostyumi va poyabzali xavfsizlik va gigiena talablariga qanchalvkv muvofiqiligini tekshirib ko'rish;

3) gimnastikachining sog'lig'i yomonlashishi oqibatida yoki biron boshka sabablar bilan sodir bo'lgan oradagi uzilishdan keyin mashg'ulotga, shuningdek musobaqalarda qatnashishga ruxsat berilganligi haqida vrachning ruxsatnomasi bor-yo'qligini tekshirib ko'rish.

Mashg'ulot o'tkazilayotgan vaqtda quyidagilar bajarilishi kerak:

1) mashg'ulot uyushtirishning barcha qoidalariga rioya qilish;

2) mashg'ulot oldidan har bir snaryadning mahkamlanadigan joylarinpng mustahkamligini, to'shaklarning snaryadlar oldiga qanday qoyilganligini, magneziya va kanifolning sifatini tekshirish;

3) zamonaviy o'rgatish metodlaridan foydalanish, mohirlik bilan ko'maklashish va straxovka qilish.

SHIKASTLANISHNING OLDINI OLISH CHORALARI

Yuqorida qayd etilganidek, mashg'ulotlarning yomon tashkil etilishi shikastlanishga asosiy sabablardan hisoblanadi.

Shu jihatdan o'qituvchi va trenerga quyidagilar tavsiya etiladi:

1. har bir mashg'ulotning jadvali va rejaiga qat'iy rioya qilish.

2. shug'ullanuvchilarda ongli intizomlilikni tarbiyalash, ulardan hamma ko'rsatmalar bajarilishini talab qilish.

3. har bir shug'ullanuvchining xatti-harakatlarini muntazam nazorat qilishni ta'minlash, ularga ko'p kurashntg bir turidan ikkinchisiga o'zbilarmonlik bilan o'tishga ruxsat bermaslik.

4. shug'ullanuvchilarni snaryadlar, depsinish va yerga tushish joylari yaxshi ko'rinib turadigan joylarga qoyish. snaryadlarni shug'ullanuvchilar bir-biriga tegib ketmaydigan qilib o'rnatish.

HIMOYALANISH VA YORDAM KO'RSATISH

Gimnastika mashg'ulotlarida straxovka qilish va yordam ko'rsatish gimnastika mashqlari texnikasini bilib olish vazifasini muvaffaqiyatli hal etishgagina emas, balki shikastlanish roy berishiga ham yo'l qoymaslik imotini beradi.

Mashq bajaruvchi mashq bajarayotib muvaffaqiyatsizlikka uchraganda o'qituvchi yoki gimnastikachi unga vaqtida yordam berishga tayyor turishini straxovka qilish deb tushunish kerak.

Straxovka qilishdan yordam ko'rsatishning farqi shundaki, yordam ko'rsatganda qo'llab yuborish, turtki berib to'rish, shug'ullanuvchi (bajarayotgan harakat traektoriyasi boylab uni «surib borish» nazarda tutiladi.

Straxovka qilish va yordam ko'rsatish ayniqsa qaltisroq harakatlar bajarilayotganda anchagina psixologik ahamiyatga ega bo'ladi.

Turli gimnastika mashqlari texnikasini o'zlashtirayotganda jismoniy yordam ko'rsatish shug'ullanuvchilarda aniq harakat tasavvurining shakllanishiga ko'maklashadi.

Quyidagilar jismoniy yordam ko'rsatishning asosiy turlariga kiradi:

- A) harakat boylab «surib borish»;
- B) harakatning eng qiyin qismida ozginagina ko'maklashib yuborish;
- V) shug'ullanuvchini statik holatlarda qo'llab-qo'ltiqlash.

«surib borish» harakatni bir butun holda o'rganib olishni osonlashtiradi. «surib borish» dan foydalanilganda o'qituvchi o'quvchining faoliyatini bo'zmaydigan darajada jismoniy kuch sarflab yordam berishi lozim. o'zpsahagina yordamlashib (turtki berib) yuborish harakatning alohida fazalari bajarilayotganda qo'llaniladi, xolos.

Shug'ullanuvchi dastlabki, oraliq va pirovard holatlarda bo'lganida, aynnksa gimnastikachi kuchini hali yetarlicha to'g'ri sarflay olmaydigap vaqtlarda trener uni qo'llab-qo'ltiqlab turadi.

Qo'llab -qo'ltiqlash paytida gimnastnkachining gavdasi snaryadga nisbatan to'g'ri holatda (masalan, osilish, tayanish) bo'lishiga ko'maklashiladi yoki kerakli vaqtda qo'llarni ko'chirib tutishga imot yaratib beriladi. chunonchi, oldinga siltanib turib orqaga aylanishni (bruslarda) o'rganayotganda o'qituvchi shug'ullanuvchini oldinga siltanishning eng yuqori nuqtasida tutib turadi, aylanishdan keyin unga qo'llarini yog'ochlarga o'z vaqtida va to'g'ri qoyib olishiga yordam beradi.

Jismoniy yordamniig turli xillaridan foydalanish natijasida gimnastikachida to'g'ri harakat tasavvurlari shakllanadiki, bu tasavvurlar mashqlarni mustaqil bajarish jarayonida muhim rol oynaydi. mashqlarni ijro etish texnikasi takomillasha borgan sari o'quvchilarga yordamlashishda sarflanadigan kuch darajasi kamaya borib, keyinchalik mutlaqo to'xtatiladi.

Tayanib sakrash, snaryadlardan sakrab tushish va boshqa mashqlarni bajarishda, odatda shug'ullanuvchilarning bilagi yoki yelkasidan tutib qo'llab-qo'ltiqlanadi. goho qo'llab-qo'ltiqlashda ikki kishi qatnashadi. baland snaryadlarda qo'llab-qo'ltiqlab turish uchun maxsus kursilarga, ba'zan esa otga, kichik otga va hokazolarga chiqib olinadi.

Gimnastika mashg'ulotlarida straxovka kamarlari (lonjlar), porolon to'shalgan chuqurchalar va boshqa texnik vosntalar keng qo'llaniladi. Qaltisroq mashqlarni o'rganishning dastlabki bosqichlarida ko'pincha o'quvchilarning ko'llarini snaryadlarga maxsus sirtmoqlar yordamida mahkamlab qoyiladi.

Texnik vositalar yordamida straxovka qilishga katta ahamiyat berish bilai birga, bu ishda haddan oshib ketmaslik kerak, chunki o'quvchi yordamsiz bir narsa qilishga bora-bora o'zida bo'lgan ishonchii yo'qotib qoyadi, ba'zi o'quvchilarda esa haddan tashqari qo'rquv paydo bo'ladi, natijada ular shikastlanib qolishlari ham mumkin. Yordam ko'rsatish va straxovka qilish priyomlaridan zarur vaqtlarda mohirona foydalanish o'rgatish muhlatini qishartiradi va shug'ullanuvchilarga psixologik to'siqlardan o'tib olishda (qo'rquvni yengishda) jiddiy yordam ko'rsatadi.

Asabi mustahkam bo'lgan shug'ullanuvi qo'rquv paydo bo'lish bilan bog'liq bo'lgan barcha qiyinchiliklarni tezda yengib keta oladi.

Bu salbiy hissiyotga qarshi mashqlarning qaltislik darajasini asta-sekin oshirib borish yo'li bilan kurashish kerak. Bunga esa o'rganilayotgan mashq strukturasi o'zgartirish yo'li bilan, snaryad balandligini asta-sekin oshira borish, jismoniy yordam ko'rsatish darajasini kamaytirish, masalan, qo'lda ushlab ishlatiladigan kamar yordamida straxovka qilishdan faqat qo'l bilan straxovka qilishga o'tish yo'li bilan erishish mumkin.

Mashq noto'g'ri bajarilsa, gimnastikachiga shu elementni darhol takrorlash tavsiya etiladi. Qo'rqayotgan elementini bajarishga o'quvchini undash uchun o'qituvchilar har xil yo'l tutishadi. Ba'zi hollarda shug'ullanuvchilarni qo'rqadigan hech narsa yo'qligi va straxovkaning pishn. Ekanligiga ishontirishga harakat qilinadi, ba'zan esa buyruq beriladi. Ba'zan esa gimnastikachining asab tizimsining tiklash maqsadida, o'rgatishni bir oz to'xtatgan ma'qul.

Straxovka qilish va jismoniy yordam ko'rsatish bir-biri bilan bog'liq. Mashqlar mustaqil bajarilib, jismoniy yordam ko'rsatish bilan straxovka qilish minimal darajada bo'lganida esa o'zini straxovka qilish hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib qoladi.

Mashqlarni mustaqil bajarishni boshlar ekan, shug'ullanuvchi o'zini straxovka qilish usullarini bilib olishi zarur. Shug'ullanuvchi straxovka vositalari yordamida mashq qilayotganida straxovka qiluvchi kishi mashq batamom tugagunga qadar shug'ullanuvchini e'tibor bilan kuzatib turishi, yerga tushishini, ayniqsa yaxshilab kuzatishi zarur, chunki biron muvaffaqiyatsizlik natijasida qulab tushib, shikastlanishlar yuz berishi mumkin.

Straxovka qilish usullari straxovka qiluvchining va o'quvchining individual xususiyatlariga (boyi, vazni, jismoniy kuchi, harakat reaksiyasining tezligi, kaftlarining o'lchami va hokazolarga) bog'liq.

Straxovka qiluvchi quyidagilarni bajarishi shart:

A) mashq texnikasini yaxshi bilish va sharoitga qarab straxovka qilish hamda yordam ko'rsatishga qulay joyni tanlay bilishi;

B) straxovka turlaridan, gimnastikachini mashq qilishiga halaqit bermay, mohirona foydalanish;

V) o'quvchilarning individual xususiyatlarini bilishi.

Shikastlanishlarning oldini olish maqsadida shug'ullanuvchilardan so'rash yo'li bilan o'rganiladigan harakatlar texnikasi (snaryadni qoyib yuborish, gavda yozish, siltama harakatlar va hokazolalar vaqti) haqida o'lar qanchalik bilimga ega ekanliklarini aniqlab olgan ma'qul. Ayniqsa, charx aylanishlar (halqalarda, turniklarda) bilan bog'liq harakatlarni bajarish oldidan umumiy va maxsus chigil yozish mashqining yetarlicha qilinmasligi shikastlanish sabablaridan biri bo'lishini yoddan chiqarmaslik lozim. mashg'ulotlarda sakrash va anchagina baland joylardan sakrab tushish mashqlariga ham haddan ortiq berilib ketmaslik kerak.

HIMOYALANISH VA YORDAM KO'RSATISH USULLARINI O'RGATISH

Shug'ullanuvchilar gimnastika mashqlari texnikasini o'zlashtirib borish bilan parallel ravishda o'qituvchi rahbarligida jismoniy yordam ko'rsatish va straxovka qilish usullarini ham o'rganishlari kerak. o'qituvchi oldin straxovka qilish va yordam ko'rsatish usullarini yangi elementni o'rgatish jarayonida ko'rsatib va tushuntirib beradi. Keyin har bir o'quvchi yordam ko'rsatish va straxovka qilishga qoyiladi, o'qituvchi esa mashq qilayotgan u o'quvchining narigi tomonida turib straxovka

qilish bilan bir vaqtda straxovka qilish uchun turgan o'quvchi o'z vazifasini qanchalar uddalayotganini kuzatib boradi.

O'quvchi yordam ko'rsatish va straxovka qilish usullarini bilib olganiga ishonch hosil qilgandan keyin o'qituvchi shu o'quvchiga o'rtoqlarini straxovka qilishni ishonib topshirishi mumkin, ammo o'qituvchi xatoga yo'l qoyilganini sezib qolsa mashq bajaruvchiga yordamga kelish uchun tayer turishi kerak.

O'quvchilar straxovka qilish va yordam ko'rsatish ko'nikmalarini mustahkam egallab olganlaridan keyingina, o'qituvchi ularga bir-birini, mustaqil straxovka qilishni ishonib topshirsa bo'ladi. Biroq, o'qituvchi har gal navbatdagi o'quvchiga straxovka qilishga ijozat berish oldidan, undan qanday straxovka qilmoqchi ekanini so'rab ko'rishi kerak. O'quvchilar bajarilayotgan mashqda qanday straxovka qilishni yaxshi bilsalar ham, o'qituvchi straxovka qilayotganlarni diqqat bilan nazorat qilib turishi kerak. Straxovka qilayotgan o'quvchiga qoyiladigan talab mashq bajaruvchiga bo'lgan talabdan qattiqroq bo'lgani ma'qul. Straxovka qiluvchini salgina xatosi shikastlanishga sabab bo'lishi mumkin.

Charchagan yoki lohasroq bo'lib turgan o'quvchini straxovka qilishga qoyish qat'iyan man etiladi.

Shug'ullanuvchilarga himoyalash va yordam ko'rsatishning barcha usullarini o'rgatish kerak. Bunda gimnastika mashqlarining har birida shu mashqning o'zigagina xos straxovka qilish xususiyatlari, xavfsizlik choralari, shuningdek, o'zini straxovka qilish usullari mavjudligini yoddan chiqarmaslik lozim.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, sport turlari ichidan gimnastikada turli xil jarohatlanish holatlari kuzatilib turadi. Bunday jarohatlanishlarning oldini olish uchun sport mashg'ulotlarini o'tkazayotgan paytda ehtiyotkorlikni oshirish zarurdir. Gimnastika mashg'uloti vaqtida jarohatlanish holati uchrab turganda jarohatlangan sportchiga birinchi tez tibbiy yordamni ko'rsatish juda ahamiyatli hisoblanadi. Maqolada shunga o'xshash vaziyatlar va ularni bartaraf etish haqida so'z yuritilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Gaka, A.M. (2018) "Bolalar shikastlanishi". Shimoliy Amerika radiologiya jamiyati.
2. Elmagd, M.A. (2016) "Umumiy sport jarohatlari".
3. Safarova Rokhat G. Ways and factors of optimization of the content of general secondary education in today's world // *Obrazovanie cherez vsyu jizn: nepretyvnoe obrazovanie v interesax ustoychivogo razvitiya*. 2012. №2 (eng). URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/ways-and-factors-of-optimization-of-the-content-of-general-secondary-education-in-today-s-world> (data obrasheniya: 09.05.2022).

4. Muxitdinova N.M. Abitova J.R. Механизмы интеллектуального развития дошкольников с помощью физических занятий // Проблемы педагогики. - 2020- № 3 (48) s 79-81

5. Muxitdinova N.M. Metodologiya fizicheskix uprajneniy i igr v doshkolnix obrazovatelnyx organizatsiyax // Проблемы науки-2020-№9 (57) s 81-83